

UDC: 004.93

**SUN'IY IMMUN TIZIMLARI ALGORITMI ASOSIDA TASNIFLASH
MODELINI ISHLAB CHIQUISH VA UNING SAMARADORLIGINI
BAHOLASH**

**DEVELOPMENT OF A CLASSIFICATION MODEL BASED ON AN
ARTIFICIAL IMMUNITY SYSTEM ALGORITHM AND EVALUATION OF
ITS EFFICIENCY**

**РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАЦИОННОЙ МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ
АЛГОРИТМА ИСКУССТВЕННОЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ И
ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

Klicheva Firuza Gulmurotovna [0009-0000-7254-0813]

Qarshi davlat universiteti, "Amaliy matematika" kafedrasida o'qituvchisi

Klicheva Firuza Gulmurotovna

Karshi state university, lecturer of the department «Applied mathematics»

Клычева Фируза Гулмуратовна

Каршинский государственный университет, преподаватель кафедры
«Прикладная математика»

E-mail: vip.qilicheva@mail.ru; **Phone:** +998972194442

Rajabboyeva Marjona Rayxon qizi [0009-0000-1316-3827]

Qarshi davlat universiteti, "Amaliy matematika" yo'nalishi talabasi

Rajabboyeva Marjona Rayxon kizi

Karshi state university, undergraduate student of the specialty «Applied
mathematics»

Раджаббоева Маржона Райхон кизи

Каршинский государственный университет, студентка направления
«Прикладная математика»

E-mail: marjonarajabboyeva310@gmail.com; **Phone:** +998883199666

Annotatsiya. Ushbu ishda sun'iy immun tizimlari algoritmlarining tasniflash masalalarida qo'llanilish imkoniyatlari o'rganildi va tahlil qilindi. Tahlil jarayonida biologik immun tizimining asosiy tamoyillari, ya'ni klonal seleksiya, mutatsiya, xotira hujayralari shakllanishi va o'z-o'zini moslashtirish mexanizmlari sun'iy model ko'rinishida modellashtirildi. Shuningdek, maqolada sun'iy immun tizimlari algoritmi asosida tasniflash modeli ishlab chiqildi va unda affinity funksiyasi orqali antitelo-antigen munosabatlari tahlil qilindi. Klonal tanlov jarayonida eng samarali antitelolar saqlanib, ularning mutatsiyalangan nusxalari yordamida sinf chegaralari aniqroq shakllantirildi. Sun'iy immun tizimlariga asoslangan tasniflash algoritmi standart ma'lumotlar to'plamida sinovdan o'tkazildi va olingan natijalarning ishonchligini tasdiqlash maqsadida ishlab chiqilgan algoritm boshqa mashhur klassik tasniflash algoritmlari, ya'ni KNN, NaiveBayes, SVM algoritmlaridan olingan natijalar bilan taqqoslandi hamda uning samaradorligi baholandi.

Kalit so'zlar: tasniflash, xotira hujayralari, klonal tanlov, salbiy tanlov, mutatsiya, antigen, antitelo, sun'iy immun, affinity, anomaliya, evolyutsion hisoblash, tanlanma fayl.

Abstract. In this paper, the possibilities of using artificial immune system algorithms in classification tasks are studied and analyzed. During the analysis process, the fundamental principles of the biological immune system, namely clonal selection, mutation, memory cell formation, and self-adaptation mechanisms, were modeled in the form of an artificial model. The article also develops a classification model based on the algorithm of artificial immune systems, which analyzes antibody-antigen relationships through affinity function. During clonal selection, the most effective antibodies are preserved, and the class boundaries are formed more accurately using their mutated copies. A classification algorithm based on artificial immune systems was tested on a standard dataset. To confirm the reliability of the results, the developed algorithm was compared with the results obtained from other popular classical classification algorithms, namely KNN, Naive Bayes, and SVM, and its effectiveness was evaluated.

Keywords: classification, memory cells, clonal selection, negative selection, mutation, antigen, antibody, artificial immunity, affinity, anomaly, evolutionary computation, dataset.

Аннотация. В данной работе изучены и проанализированы возможности применения алгоритмов искусственных иммунных систем в задачах классификации. В процессе анализа основные принципы биологической иммунной системы, а именно клональный отбор, мутация, формирование клеток памяти и механизмы самоадаптации были смоделированы в виде искусственной модели. В статье также разработана классификационная модель на основе алгоритма искусственных иммунных систем, в которой анализируются взаимоотношения антитело-антиген через функцию аффинности. В процессе клонального отбора наиболее эффективные антитела сохраняются, а границы класса более точно формируются с помощью их мутировавших копий. Алгоритм классификации, основанный на искусственных иммунных системах, был протестирован на стандартном наборе данных, и для подтверждения надежности полученных результатов разработанный алгоритм был сравнен с результатами, полученными с помощью других популярных классических алгоритмов классификации, а именно KNN, NaiveBayes, SVM, и была оценена его эффективность.

Ключевые слова: классификация, клетки памяти, клональный отбор, отрицательный отбор, мутация, антиген, антитело, искусственный иммунитет, аффинность, аномалия, эволюционные вычисления, файл выборки.

For citation: Klicheva F.G., Rajabboyeva M.R. Development of a classification model based on an artificial immunity system algorithm and evaluation of its efficiency. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 2 (2)

Kirish. Bugungi kunda sun'iy intellekt, mashinali o'qitish va ma'lumotlarni intellektual tahlil qilish texnologiyalari inson faoliyatining deyarli barcha sohalarida keng qo'llanilmoqda. Bu borada ma'lumotlardan foydali bilimlarni ajratib olish uchun mashinali o'qitish (machine learning) usullari, xususan tasniflash (classification) algoritmlari muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda. Tasniflash

masalasi - bu obyektlarni ularning xususiyatlari asosida oldindan belgilangan sinflarga ajratish vazifasi bo'lib, sun'iy intellekt sohasining asosiy masalalaridan biri hisoblanadi [1-2].

An'anaviy tasniflash yondashuvlari ma'lum sharoitlarda samarali natija beradi. Biroq, real hayotdagi ma'lumotlar odatda noaniq, to'liq bo'lmagan, shovqinli, yoki o'zgaruvchan strukturalarga ega bo'lgani sababli, ushbu klassik usullar ko'pincha moslashuvchanlik va umumlashtirish xususiyatida cheklovlarga ega bo'ladi [3-4]. Shu sababli, so'nggi yillarda biologik jarayonlarga asoslangan hisoblash usullariga, xususan, sun'iy immun tizimlari (Artificial Immune Systems - AIS) ga asoslangan modellarga e'tibor ortib bormoqda.

AIS algoritmlari hozirgi kunda tibbiy tashxislash (saraton, diabet, yurak kasalliklarini aniqlash), kiberxavfsizlik (kirish hujumlarini aniqlash, zararli dasturlarni tasniflash), bioinformatika (gen ekspressiyasi ma'lumotlarini tasniflash), kredit risklarini baholash, matnlarni tasniflash, tasvirni qayta ishlashda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Klassik mashinaviy o'qitish usullari, masalan, qaror daraxtlari, SVM, neyron tarmoqlar bilan taqqoslama tadqiqotlar AIS yondashuvlarining ayrim sharoitlarda, ayniqsa kichik hajmli, shovqinli yoki sinflari nomutasosib ma'lumotlar to'plamlari uchun raqobatbardosh, ba'zan esa ustun natijalar berishini ko'rsatmoqda [5].

Tasniflash masalalarida AIS algoritmlarining ustunligi - ularning global qidiruv qobiliyati, noaniq ma'lumotlarga bardoshlilik va yangi sinflarga tez moslashish imkoniyati bilan izohlanadi. Masalan, klonal tanlov algoritmi tasniflash vazifalarida eng samarali AIS modelidan hisoblanadi. Ushbu algoritmi antitelo-antigen o'xshashligini baholash, klonal ko'payish, mutatsiya va xotira hujayralari mexanizmlari orqali o'rganish jarayonini amalga oshiradi.

Ushbu maqolaning maqsadi sun'iy immun tizimlari algoritmi asosida tasniflash modelini ishlab chiqish, uni kasalliklarni tashxislashga mo'ljallangan ma'lumotlar to'plamida sinovdan o'tkazish va olingan natijalarni klassik tasniflash usullari bilan qiyosiy tahlil qilib, samaradorlikni baholashdir.

Adabiyotlar sharhi. Sun'iy immun tizimlari haqidagi dastlabki tushunchalar 1980-yillarning o'rtalaridan boshlab Farmer, Packard, Perelson hamda Bersini va Varelalar tomonidan immun tarmoqlarga oid maqolalarida paydo bo'lgan. Ammo, AIS asoslari 1990-yillarning o'rtalarida yaratilgan. Kephart 1994 yilda AIS bo'yicha birinchi maqolani nashr ettirgan. Dasgupta salbiy tanlash algoritmi bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar o'tkazgan. Hunt va Cooke 1995-yilda immun tarmoq algoritmi ustida ish boshlagan [6]. Timmis va Neal bu ishni davom ettirdilar va ba'zi takomillashtirishlarni amalga oshirganlar [7]. Sun'iy immun tizimiga oid birinchi kitob 1999 yilda Dasgupta tahriri ostida nashr etilgan. M.S. Prasas Babu va S.Kattalarning ilmiy izlanishlarida AIS ni tibbiy tashxis qo'yish masalalariga qo'llanilishi keltirilgan [8]. B.Kihel va M.Benettoularning maqolasida sog'lom va Parkinson kasalligi bilan kasallangan odamlarni ajratish uchun sun'iy immun tizimini qo'llash masalasi qaralgan [9]. I.Gupta va boshqalarning tadqiqotlarida yurak-qon tomir kasalliklarini aniqlashda sun'iy immun tizimlaridan foydalanish masalasi tadqiq etilgan. Ushbu ishda klonal tanlash algoritmidan foydalangan holda YQTKni

aniqlash masalasi uchun yechim taqdim etilgan [10]. So‘nggi yillarda AIS algoritmlarini boshqa hisoblash paradigmalari bilan birlashtirgan gibrid modellar keng tarqalmoqda. D.Dasgupta va S.Forrest AIS ni evolyutsion hisoblash bilan birlashtirgan modellarni o‘rgangan. Hozirgi kunda chuqur o‘qitish (deep learning) va AIS ni birlashtirgan tadqiqotlar faol olib borilmoqda, xususan bunday gibrid modellar ayniqsa kibernetika va tibbiy tashxis sohalarida samarali natijalar bermoqda.

Metodologiya. Sun‘iy immun tizimlari - bu tirik organizm immun tizimining moslashuvchan o‘rganish, xotira hosil qilish, antigenlarga javob berish va o‘z-o‘zini tashkil etish kabi xususiyatlarni modellashtiruvchi hisoblash paradigmasidir. Ular klonal tanlov, salbiy tanlov, immun tarmoq nazariyasi kabi biologik mexanizmlarga asoslanib, ma‘lumotlarni o‘zaro taqqoslash, o‘xshashlikni aniqlash va yangi namunalarni sinflarga ajratish imkonini beradi [10].

AIS algoritmlari yaratilishida genetik va evolyutsion hisoblash algoritmlari asosiy g‘oya bo‘lib xizmat qilgan. Bu ikkala algoritmlar ham evolyutsion algoritmlarning o‘zgartirilgan versiyasidir. Bugungi kunda biologik immunitet tizimining ish jarayonini tavsiflaydigan va uning elementlari o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirni ifodalaydigan nazariyalarga asoslangan holda AIS ning to‘rt turdagi algoritmi mavjud bo‘lib, ular klonal tanlash algoritmi, salbiy tanlash algoritmi, immun tarmoq algoritmi hamda dendrit hujayra algoritmlaridir.

Deyarli barcha immunitetni immitatsiya qiluvchilar salbiy va klonal tanlash algoritmlariga asoslangan bo‘ladi. Antigenlar bit satrlariga o‘xshash bo‘lib, nollar va birlar ketma-ketligi hisoblanadi. AIS ma‘lumotlar oqimidagi anomaliyalarni tezda taniy oladigan antikor detektorlarini yaratishi kerak [5]. Quyida keng tarqalgan AIS algoritmlari haqida qisqa ma‘lumot keltiriladi.

Klonal tanlash algoritmi (Clonal Selection Algorithm - CSA). AIS modellaridan biri bo‘lib, biologik immun tizimining klonal tanlov jarayoniga asoslangan. Bu algoritmlar asosan optimallashtirish va mashinali o‘qitish masalalarida qo‘llaniladi. Biologik immun tizimi antigenlarga (tashqi ta‘sirlar) qarshi kurashish uchun o‘zidagi xos hujayralarini (antitelalarni) tanlab ko‘paytiradi. Ya‘ni klonal tanlash bu jarayonni o‘zida aks ettiradi.

Salbiy tanlash algoritmi (Negative Selection Algorithm - NSA) AIS modellaridan biri bo‘lib, biologik immun tizimining “begona”ni (self-nonsel) farqlash jarayoniga asoslangan. Bu algoritmlar, asosan, anomaliyalarni aniqlash, ma‘lumotlar xavfsizligi va hujumlarni aniqlash kabi masalalarini hal etishda qo‘llaniladi. Biologik immun tizimi o‘z hujayralarini begona hujayralardan farqlash va ularga qarshi immun javobini shakllantirish orqali organizmni himoya qiladi. Bu jarayon salbiy tanlash mexanizmi orqali amalga oshiriladi, ya‘ni immun tizimi o‘z hujayralariga qarshi reaktiv bo‘lgan limfotsitlarni yo‘q qiladi, natijada faqat begona hujayralarga qarshi reaktiv bo‘lgan limfotsitlar qoladi.

Immun tarmoq algoritmi (Immune Network Algorithm - INA) AIS modellaridan biri bo‘lib, immun tizimining murakkab tarmoqlari va ularning o‘zaro ta‘siriga asoslangan algoritmdir. Bu algoritmlar ko‘pincha ma‘lumotlarni klasterlash, anomaliyalarni aniqlash va optimallashtirish vazifalarida qo‘llaniladi. Biologik immun tizimi antigenlar va antitelalar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirlarni tarmoq sifatida

tashkil qiladi, bu esa tizimning yanada samarali ishlashini ta'minlaydi. Biologik immun tizimi antigenlarni aniqlash va ularga qarshi kurashish uchun turli antitelalarni yaratadi. Bu antitelalar antigenlar bilan bog'lanadi va tarmoq hosil qiladi. Tarmoqdagi har bir elementning faolligi boshqa elementlar bilan bo'lgan o'zaro ta'sirlarga bog'liq bo'lib, bu tizimning moslashuvchanligini ta'minlaydi. Immun tarmoq algoritmi ana shu biologik jarayonlarga asoslanadi.

Dendrit hujayra algoritmi (Dendritic Cell Algorithm - DCA) - bu sun'iy immun tizimi algoritmlaridan biridir. U biologik immun himoyaga asoslangan hisoblash modellari orqali tibbiy va boshqa kompleks masalalarni hal qilish uchun ishlatiladi. Bu algoritmi biologik dendritik hujayralar faoliyatiga asoslanadi.

Quyida tasniflash masalalari uchun sun'iy immun tizimlari algoritmining bajarilish qadamlari keltiriladi:

1-qadam. O'quv tanlanmadan bemorlar haqidagi ma'lumotlarni o'qib olish:

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}, \quad y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$$

Kirish qiymatlarini standartlashtirish:

$$X' = \frac{X - \mu}{\sigma},$$

bu yerda, μ - o'rtacha qiymat, σ - standart og'ish.

2-qadam. O'qib olingan ma'lumotlarni tasodifiy tarzda o'quv va test to'plamlariga ajratish (masalan, $D_{\text{train}} = 70\%$, $D_{\text{test}} = 30\%$).

3-qadam. Bu bosqichda antitelolarni yaratish va klonlash bajariladi. AIS algoritmidagi o'quv ma'lumotlarining har biri antitelo (antibody) sifatida qaraladi ($Ab_j = x_j$). Har bir antitelo uchun N_c ta klon yaratiladi:

$$\text{Clone}_{j,k} = Ab_j + \delta_{j,k}, \quad k = 1, 2, \dots, N_c$$

bu yerda, $\delta_{j,k}$ - mutatsiya vektori, u tasodifiy ravishda belgilar bo'yicha o'zgarish kiritadi [10]:

$$\delta_{j,k}(r) = \begin{cases} \text{rand}(0,1), & \text{agar } r < \text{mutatsiya darajasi} \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases}$$

4-qadam. Har bir test namunasi Ag_i (antigen) uchun barcha klonlar bilan masofa hisoblanadi:

$$d_{i,j,k} = \|Ag_i - \text{Clone}_{j,k}\|_2 = \sqrt{\sum_{m=1}^n (Ag_{i,m} - \text{Clone}_{j,k,m})^2}$$

bu yerda, affinity (yaqinlik) qiymati quyidagicha hisoblanadi:

$$\text{Affinity}_{i,j} = \frac{1}{1 + \min_k d_{i,j,k}}$$

Test namunasi va klonlar orasidagi masofa qanchalik kichik bo'lsa, o'xshashlik shunchalik yuqori bo'ladi.

5-qadam. Har bir antigen (test namunasi) uchun maksimal affinityga ega antiteloning sinfi tanlanadi:

$$\hat{y}_i = \arg \max_{y_j} (\text{Affinity}_{i,j})$$

6-qadam. Model natijalari baholanadi va vizual tarzda ifodalanadi.

Natijalar va muhokama. Ishlab chiqilgan algoritmni sinovdan o'tkazish maqsadida yurak-qon tomir kasalliklarini tashxislashda foydalaniladigan CDD (Cardiovascular Disease Data Set, <https://www.kaggle.com/datasets/jocelyndumlao/cardiovascular-disease-dataset>) o'quv tanlanmasida hisoblash eksperimentlari o'tkazildi. CDD o'quv tanlanmasida 14 ta alomat bilan tavsiflangan 1000 ta bemor ma'lumotlari keltirilgan [12]. Tanlanmaning oxirgi ustuni kasallik bor (1 bilan ifodalanadi) yoki yo'q (0 bilan ifodalanadi)ligini anglatuvchi sinf ustuni hisoblanadi. Quyida ishlab chiqilgan AIS algoritmidan mazkur o'quv tanlanma bo'yicha olingan tasniflash hisoboti (1-jadval) va grafik natijalar (1-rasm) keltirilgan.

1-jadval

Tasniflash hisoboti

	precision	recall	f1-score	support
0	0.96	0.99	0.97	138
1	0.99	0.96	0.97	162
accuracy			0.97	300
macro avg	0.97	0.97	0.97	300
weighted avg	0.97	0.97	0.97	300

1-rasm. CDD o'quv tanlanmasi natijalari

CDD o'quv tanlanmasi uchun tasniflash aniqligi 97,3% ni tashkil etmoqda. AIS asosida ishlab chiqilgan modelda affinity funksiyasi orqali antitelo-antigen munosabatlari tahlil qilindi. Klonal tanlov jarayonida eng samarali antitelolar saqlanib, ularning mutatsiyalangan nusxalari yordamida sinf chegaralari aniqroq shakllantirildi. Natijada modelning aniqlik (accuracy), xatolik (error rate) va chalkashlik matritsasi (confusion matrix) ko'rsatkichlari yuqori darajada ijobiy natija berdi.

Ushbu ishda sun'iy immun tizimlari algoritmlarining tasniflash masalalarida qo'llanilish imkoniyatlari o'rganildi va ularning samaradorligi amaliy tajriba orqali isbotlandi. Tahlil jarayonida biologik immun tizimining asosiy tamoyillari, ya'ni klonal tanlov, mutatsiya, xotira hujayralari shakllanishi va o'z-o'zini moslashtirish mexanizmlari sun'iy model ko'rinishida modellashtirildi.

Tajriba natijalariga ko'ra, ishlab chiqilgan AIS asosidagi tasniflash dasturi sinf obyektlarini 97,3 % aniqlik bilan to'g'ri ajratdi. Bu ko'rsatkich shuni anglatadiki, sun'iy immun tizimi algoritmlari:

- ma'lumotlarning noaniqligi va shovqiniga bardoshli ishlaydi;
- global optimallashtirish orqali mahalliy minimumlardan chiqib ketish qobiliyatiga ega;
- yangi yoki ilgari kuzatilmagan obyektlarga moslashuvchan reaksiya bildiradi;
- xotira mexanizmi tufayli qayta o'qitish zaruratini kamaytiradi.

Olingan natijalarning ishonchliligini tasdiqlash maqsadida CDD o'quv tanlanmasining boshqa mashhur klassik tasniflash algoritmlari, ya'ni SVM, NaiveBayes va KNN algoritmlaridan olingan natijalar bilan taqqoslandi (2-jadval).

2-jadval

Algoritmlarning tasniflash aniqliklari

№	Tasniflash algoritmlari	Tasniflash aniqligi
1	KNN	95,3%
2	NaiveBayes	88,67%
3	SVM	93%
4	AIS	97,3%

AIS algoritmidan olingan natijalar yuqorida sanab o'tilgan klassik algoritmlar natijalariga qaraganda yuqori tasniflash aniqligini qayd etdi.

Xulosa. Sun'iy immun tizimlariga asoslangan tasniflagichlar bir qator o'ziga xos afzalliklarga ega, ya'ni ular taqsimlangan va parallel hisoblashga moyil, o'rganish jarayonida xotira mexanizmi orqali bilimni saqlab qoladi, dinamik o'zgaruvchan muhitda moslashuvchanligi yuqori va ko'p sinfli hamda nomutanosib ma'lumotlar bilan ishlay oladi. Shuningdek, ular oldindan ko'p miqdordagi parametr sozlashni talab qilmasdan, ma'lumotlar tarkibidan o'zlashtirilgan vakillik to'plamlarini avtomatik ravishda hosil qiladi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari sun'iy immun tizimlari algoritmlarining tasniflash masalalarida moslashuvchan, ishonchli va samarali hisoblanishini tasdiqlaydi. Ushbu yondashuv an'anaviy tasniflash usullari bilan birgalikda yoki gibridda qo'llanilganda yanada yuqori natijalarga erishish imkonini beradi.

Kelgusida AIS ni boshqa biologik ilhomlangan usullar bilan birlashtirish, shuningdek, ko'p sinfli va yuqori o'lchovli ma'lumotlar uchun takomillashtirilgan gibridda modellarning ishlab chiqilishi istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Мухаммедиева Д., Клычева Ф., Эшбоев Э. (2024) Применение искусственных иммунных систем в задачах медицинской диагностики. Научный сборник. ИнтерКонф. № 196. С. 380-384

2. Виноградов Д.В. (2016) Области применения эволюционных алгоритмов. Вестник Московского государственного университета. № 2. С. 18-19
3. Клычева Ф.Г., Эшбоев Э.А. (2025) Улучшение алгоритмов машинного обучения для решения задач медицинской диагностики. *Universum: технические науки*. Т. 1. №. 5 (134). С. 50-55
4. Eshboyev E. et al. (2025) Using the RFC_PSO hybrid algorithm in sorting informative features. *AIP Conference Proceedings*. AIP Publishing LLC. Т. 3356. №1. С. 030002
5. Djabbarov O.R., Eshboyev E.A., Klicheva F.G. (2024) Sun'iy immun tizimlari algoritmlarining kasalliklarni aniqlash va tasniflash masalalarida qo'llanilishi. *QarDU xabarlar*. № 4 (2). С. 61-68
6. Hunt J.E., Cooke D.E. (1996) Learning using an artificial immune system. *Journal of Network and Computer Applications*. №19. P. 189-212
7. Timmis J., Neal M., Hunt J. (2000). An artificial immune system for data analysis. *Biosystems*. Vol. 55 (1/3). P. 143-150
8. Prasad Babu M.S., Katta S. (2015) Artificial immune recognition systems in medical diagnosis. 6th IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science (ICSESS). Beijing, China. P. 1082-1087. DOI:10.1109/ICSESS.2015.7339240
9. Kihel B., Benettou M. (2011) Parkinson's disease recognition using artificial immune system. *Journal of software engineering and applications*. Vol. 4. № 7. P. 391-395. DOI:10.4236/jsea.2011.47045
10. Ishan Gupta, Ruchir Shangleand others. (2021) Cardiovascular disease detection using artificial immune system and other machine learning models. *ICMAI 2021. Journal of physics: Conference series 1950, 012032 IOP Publishing* DOI:10.1088/1742-6596/1950/1/012032
11. Silva G.C., Caminhas W.M., Palhares R.M. (2017) Artificial immune systems applied to fault detection and isolation: a brief review of immune response-based approaches and a case study. *Applied soft computing*. Vol. 57. P. 118-131
12. Klicheva F.G. (2024) Application of particle swarm optimization algorithm in medical diagnostics. *IJARSET Journal*. Vol. 11. Issue 11. ISSN: 2350-0328. <http://www.ijarset.com/volume-11-issue-11.html#>